

Dr. J. Dijkstra

Staat van herkomst en besteding van middelen*

Inleiding

In het proefschrift wordt verslag gedaan over een onderzoek naar de kenmerken en de functies van een staat van herkomst en besteding van middelen (hierna verkort weergegeven met SHBM).

In de bedrijfseconomische literatuur en in de literatuur over externe financiële verslaggeving door ondernemingen is relatief veel geschreven over de SHBM.

Ook bestaat in tenminste 40 landen wet- en/of regelgeving over het opnemen van een SHBM in het externe financiële jaarrapport of is het opnemen van een SHBM in het externe financiële jaarrapport de heersende praktijk.

Over de aard en de functie van een SHBM bestaat echter geen communis opinio, ook niet in Nederland. Zo bevat de Nederlandse wetgeving (Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Rechtspersonen, Titel 8, De Jaarrekening en het Jaarverslag) geen voorschrift voor het opnemen van SHBM in het wettelijk voorgeschreven gedeelte van het jaarrapport. Wel is in 1984 in een ontwerp-Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving het opnemen van een SHBM in het externe financiële jaarrapport van ondernemingen aanbevolen.

Naar onze opvatting zijn er vijf groepen die invloed hebben, respectievelijk behoren te hebben op de inhoud van een SHBM. Deze groepen hebben over een SHBM veelal impliciete meningen en/of huldigen theorieën daarover:

- de gezaghebbende auteurs op het gebied van de externe financiële verslaggeving;
- de wetgever en andere regelgevende instanties;
- de leiding van ondernemingen;
- de controlerende registeraccountants;
- de gebruikers van jaarrapporten, waaronder beleggingsanalisten.

De opvattingen van deze vijf groepen over de aard en de functie van een SHBM zijn geïnventariseerd. Deze veldstudie/inventarisatie dient om te komen tot een functionele verklaring voor het verschijnsel SHBM. Deze

** Dit artikel is een samenvatting van het proefschrift waarop de auteur op 10 december 1987 is gepromoveerd bij Prof. Dr. J.L. Bouma te Groningen. Het proefschrift is verschenen bij Wolters-Noordhoff te Groningen onder dezelfde titel onder ISBN-nummer 90 01 26539 1.*

functionele verklaring is, gegeven de gehanteerde onderzoeksmethodiek, een bepaalde verschijningsvorm van de inductief-statistische verklaring. Deze verklaring zou moeten leiden tot een theorie met toetsbare uitspraken.

Probleemstelling

De probleemstelling in dit proefschrift luidt:

Wat zijn de kenmerken van een SHBM en wat zijn de functies die een SHBM in het externe financiële jaarrapport kan vervullen?

Werkwijze

Het proefschrift bestaat uit drie delen.

In het eerste deel van het proefschrift zijn de resultaten weergegeven van zogenaamde 'desk-research'. Daarbij is achtereenvolgens het volgende aan de orde geweest:

- de artikelen in Nederlandse tijdschriften over de SHBM (hoofdstuk 2, De SHBM in Nederland: een (historisch) overzicht);
- de ontwerp-Richtlijn over de SHBM van de Raad voor de Jaarverslaggeving (hoofdstuk 3, Ontwerp-Richtlijn over de SHBM);
- Nederlandse jaarrapporten waarin in de periode 1971-1973 een SHBM is opgenomen (hoofdstuk 4, De registeraccountant en de SHBM).

Het tweede deel van het proefschrift is van meer conceptuele aard. In hoofdstuk 5 (Een beschouwing over de aard van de SHBM en het middelenbegrip daarin) wordt aandacht besteed aan een 'conceptual framework' met behulp waarvan SHBM's op grond van bepaalde kenmerken ingedeeld kunnen worden. In hoofdstuk 6 (Een Kasboek als SHBM?) komt de praktische uitwerking van één van die SHBM's aan de orde. Dit betreft een SHBM van de 1e orde met als middelenbegrip kas (voortaan weergegeven met $M = KAS$), of in de terminologie van een Amerikaanse 'Exposure Draft': een 'Cash Flow Statement' (zie verder).

Het derde deel van het proefschrift bevat de resultaten van schriftelijke enquêtes die gehouden zijn onder:

- het financieel management van ondernemingen (hoofdstuk 7, De mening van het financieel management van ondernemingen over enkele aspecten van zijn SHBM; de resultaten van een schriftelijke enquête);
- registeraccountants (hoofdstuk 8, De mening van registeraccountants over enkele aspecten van een SHBM in het jaarrapport; de resultaten van een schriftelijke enquête);
- beleggingsanalisten (hoofdstuk 9, De mening van beleggingsanalisten over enkele aspecten van een SHBM in het jaarrapport; de resultaten van een schriftelijke enquête).

Het conceptual framework

Voor een goed begrip van deze samenvatting is het van nut te beginnen met

een korte weergave van hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk is een 'conceptual framework' en een begrippenapparaat ontwikkeld met behulp waarvan alle SHBM's zoals die in theorie en praktijk voorkomen geïnclassificeerd en besproken kunnen worden.

In dat hoofdstuk hebben wij het gebrek aan een communis opinio over de aard en de functie van een SHBM in het jaarrapport teruggevoerd tot een drietal oorzaken:

- Oorzaken van terminologische aard. Hiermee bedoelen wij het gebruik van begrippen die meerdere betekenissen hebben. Een voorbeeld van dat laatste is het gebruik van het begrip 'cash flow': dit begrip wordt zowel in de betekenis van 'netto winst + afschrijvingen' als in de betekenis van 'kastroom' gebruikt.
- Oorzaken van conceptuele aard. Het begrip SHBM is niet duidelijk omschreven. Er is geen omschrijving van de elementen, van de kenmerken van een SHBM. Het ontbreken van een omschrijving komt tot uitdrukking in het voortdurend bediscussiëren van de aard van een SHBM en de inhoud van het begrip middelen daarin.
- Oorzaken van functionele aard. De oorzaak van het gebrek aan eensgezindheid over de functie van een SHBM zou mede gelegen kunnen zijn in het feit dat wat ogenschijnlijk (manifest) als functie kan worden aangewezen, niet de verborgen (latente) functie is.

De functie van hoofdstuk 5 is dan ook het ontwikkelen van een 'conceptual framework' met behulp waarvan de discussie over SHBM's gestructureerd gevoerd kan worden, mede steunend op een welomschreven begrippenapparaat.

Voer de uiteenzetting van die conceptuele structuur is uitgegaan van een matrixvorm van de boekhouding. Aan de hand van die matrixvorm is het mogelijk SHBM's op te stellen op basis van een tweetal kenmerken, te weten:

- het middelenbegrip (= M);
- het boekhoudkundig herleidingsschema.

Deze twee kenmerken bepalen de aard van een SHBM.

Het middelenbegrip (= M) houdt verband met de benaming van een grootboekrekening of met de benaming van een combinatie van grootboekrekeningen, zoals 'Kas', 'Werkkapitaal' en 'Eigen vermogen'. Het gaat daarbij om de herleiding van het saldo/de mutatie van/in de rechten/de plichten, de kosten/de opbrengsten, de ontvangsten/de uitgaven en de bezittingen/de schulden op die grootboekrekening of die combinatie van grootboekrekeningen.

Onder boekhoudkundig herleidingsschema wordt verstaan het model dat aangeeft op welke manier bedragen kunnen worden herleid tot de mutatie in het bedrag van een grootboekrekening of een combinatie van grootboekrekeningen; aan die grootboekrekening of combinatie van grootboekrekeningen is het middelenbegrip ontleend.

Wij onderscheiden vijf boekhoudkundige herleidingsschema's op grond waarvan wij de SHBM's indelen in vijf orden: SHBM's van de 1e orde, van

de 2e orde, van de 3e orde, van de 4e orde en van de 5e orde. Zo wordt het boekhoudkundig herleidingsschema voor SHBM's van de 1e orde gevormd door een grootboekrekening en voor SHBM's van de 5e orde door een mutatiebalans (zie later).

Schematisch levert dat het volgende overzicht op:

Het boekhoudkundige herleidings-schema: Het middelenbegrip:	SHBM van de 1e orde	SHBM van de 2e orde	SHBM van de 3e orde	SHBM van de 4e orde	SHBM van de 5e orde
Kas					
Werkkapitaal					
Eigen vermogen					
Enige andere grootboekrekening of combinatie van grootboekrekeningen					

Opgemerkt moet worden dat niet voor alle elementen in vorenstaande matrix zonder meer een SHBM is op te stellen. Zo zal een SHBM van de 5e orde met $M = \text{LONEN}$ slechts met behulp van kunstgrepen en slechts in bepaalde situaties opgesteld kunnen worden. Wij zien af van een antwoord op de vraag of een dergelijke SHBM van enig nut zou kunnen zijn.

Opgemerkt moet worden dat de SHBM's in dit proefschrift zijn gebaseerd op een matrixvorm van de boekhouding. De elementen in deze matrix geven een stroom van gebeurtenissen gedurende een bepaalde periode weer. De middelen vormen stroomgrootheden die herleiden tot het saldo/de mutatie.

Herkomst van middelen		Besteding van middelen	
f		f	
f		f	
f		f	
f x		f $x-y$	
_____		f y	
	Mutatie/Saldo		
f x		f x	
=====		=====	

Deel 1: De resultaten van 'desk-research'

In het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 wordt de context beschreven waarbinnen de discussie over de diverse aspecten van een SHBM wordt gevoerd. Daarbij is achtereenvolgens aandacht besteed aan:

- de vele benamingen waaronder een SHBM in de bedrijfseconomische literatuur en in de praktijk van de verslaggeving is aangetroffen;
- de verschillen in vorm en in inhoud van SHBM's in de praktijk van de Nederlandse verslaggeving;
- het kader waarbinnen de discussie wordt gevoerd over het begrip 'middelen' in een SHBM.

In het tweede gedeelte van hoofdstuk 2 worden na enkele geschiedkundige aantekeningen, de Nederlandse tijdschriftartikelen over SHBM's aan een korte kritische beschouwing onderworpen.

De auteurs besteden weinig tot geen aandacht aan de beide kenmerken van SHBM's. Van een communis opinio over de relevante kenmerken en over de functie van een SHBM in het jaarrapport is geen sprake.

Veel artikelen nemen getallenvoorbeelden op en beperken zich daarbij veelal tot het bespreken van SHBM's die gebaseerd zijn op een mutatiebalans, dus een SHBM van de 5e orde. Een mutatiebalans komt tot stand door de verschillen te bepalen tussen de bedragen van gelijklopende posten op twee achtereenvolgende balansen. Om te komen tot een SHBM worden vervolgens de volgende regels toegepast:

- van een herkomst is sprake bij een toeneming van een passiefbalanspost en een afnemning van een actiefbalanspost;
- van een besteding is sprake bij een toeneming van een actiefbalanspost en een afnemning van een passiefbalanspost.

Op de aldus ontstane SHBM worden vervolgens correcties aangebracht. Het aantal correcties en de aard daarvan zijn afhankelijk van de functie die de auteur met de SHBM voor ogen heeft.

Mede als gevolg van het aanbrenge van deze correcties is bij gebruikers van jaarrapporten een verward beeld ontstaan van de aard van een SHBM en de betekenis van de in die SHBM's gebruikte (middelen) begrippen. Voorbeelden van die verwarring zijn:

- een SHBM zou te maken hebben met liquiditeit en zou dus een hergeschreven kas-bank-giroboek zijn.
- een SHBM is een objectieve en niet door de keuze uit verschillende waarderingsgrondslagen en verschillende allocatiemogelijkheden beïnvloede weergave van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in de periode die boven een SHBM staat, respectievelijk behoort te staan.

Een gebrek aan een conceptueel kader doet zich ook voor bij de bestudering van de ontwerp-Richtlijn zoals die is gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Evenals in de tijdschriftartikelen wordt nauwelijks aandacht geschonken aan het boekhoudkundig herleidingsschema op grond waarvan een aanbevolen SHBM moet worden opgesteld. Dit euvel leidt ertoe dat som-

mige artikelen uit de ontwerp-Richtlijn lijken aan te sluiten bij een SHBM van de 1e orde, terwijl andere artikelen betrekking lijken te hebben op een SHBM van de 5e orde. Ook qua terminologie is de inhoud van de ontwerp-Richtlijn niet erg sterk. Zo wordt voor een toch voor een SHBM zo belangrijk begrip als liquiditeit verwezen naar Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 8, De jaarrekening en het jaarverslag. In Titel 8 wordt echter geen omschrijving van die term gegeven. De inhoud van de ontwerp-Richtlijn wordt mede gekenmerkt door het gebruik van impliciete definities.

In het proefschrift is onder meer geconstateerd dat er relatief veel over een SHBM in tijdschriftartikelen is geschreven en dat er in verschillende landen wet- en/of regelgeving bestaat over het opnemen van een SHBM in het jaarrapport. Van een communis opinio over de aard en de functie van een SHBM kan echter niet gesproken worden. Tegenstrijdig aan deze constatering is de ontwikkeling in het percentage Nederlandse jaarrapporten dat in de periode 1971 – 1985 een SHBM bevatte. Dat percentage is in die periode toegenomen van 13,6 tot 83,2. Uit verschillende empirische onderzoeken blijkt dat dit percentage in de laatste jaren schommelt tussen 80 en 90. Om een verklaring te vinden voor deze tegenstrijdigheid (enerzijds geen communis opinio en anderzijds een toenemend aantal jaarrapporten waarin een SHBM is opgenomen) en tevens om na te gaan welke factor het opnemen van SHBM in een jaarrapport heeft beïnvloed, hebben wij uit 2352 jaarrapporten uit de periode 1971 – 1983 de volgende gegevens verzameld:

- het kantoor van de registeraccountant dat bij de jaarrekening een accountantsverklaring heeft afgegeven;
- het wel of niet voorkomen van een SHBM;
- de omzet (exclusief omzetbelasting);
- het aantal werknemers (per het einde van het jaar).

Op basis van deze data is met behulp van logistische regressie geprobeerd de mogelijke invloed vast te stellen die een bepaald accountantskantoor of de grootte van de onderneming heeft gehad op het opnemen van een SHBM in het jaarrapport.

Het aantal accountantskantoren is voor dat doel teruggebracht tot zes (de vijf grote en de rest). De grootte van een onderneming is afgemeten naar de omzet en naar het aantal werknemers.

Onze conclusie luidt dat zowel accountantskantoren als de grootte van de onderneming van enige invloed zijn geweest op het in het jaarrapport opnemen van een SHBM. Van statistische significantie is echter geen sprake. De factor die overblijft is het tijdsverloop; deze factor heeft geen oorzakelijk verband met het al dan niet opnemen van een SHBM. Er moeten dus andere factoren geweest zijn die het opnemen van een SHBM hebben beïnvloed. Met behulp van de gegevens en de uitkomsten van ons onderzoek hebben wij deze factoren niet kunnen traceren.

Deel 2: Nogmaals het conceptual framework

In hoofdstuk 5 is zoals vermeld aandacht geschonken aan een 'conceptual framework' op grond waarvan SHBM's opgesteld en onderscheiden kunnen worden. Bezien wij nu de SHBM's van de vijf orden met diverse te onderscheiden middelenbegrippen.

SHBM's van de 1e orde

Een SHBM van de 1e orde wordt gevormd door een grootboekrekening of een combinatie van grootboekrekeningen, waarop per grootboekrekening de klasse van (gesommeerde) gebeurtenissen is vermeld. Dit betekent dat de voorstelling van die klasse van gebeurtenissen in de vorm van journaalposten behouden blijft. Een SHBM van de 1e orde bevat dezelfde gegevens als de betreffende grootboekrekening of combinatie van grootboekrekeningen (met uitzondering van de beginsaldi). Het herleidingsschema is de grootboekrekening. M wordt ontleend aan de benaming van het herleidingsschema bijvoorbeeld de grootboekrekening KAS of aan de benaming van een combinatie van grootboekrekeningen zoals WERKKAPITAAL.

SHBM's van de 2e orde

Een SHBM van de 2e orde wordt gevormd door een combinatie van grootboekrekeningen (dat is het herleidingsschema); hij bevat de oorzaken van de mutaties op een combinatie van grootboekrekeningen. Het verschil tussen een SHBM van de 1e orde en een SHBM van de 2e orde is dat de mutaties tussen de grootboekrekeningen van die combinatie wegvallen. Zo zullen bij een SHBM van de 1e orde met $M = \text{WERKKAPITAAL}$ de ontvangsten per kas van debiteuren (journaalpost Kas/aan Debiteuren) wel zijn weergegeven, waar dit bij een SHBM van de 2e orde met $M = \text{WERKKAPITAAL}$ niet het geval is.

Immers deze klasse van gebeurtenissen brengt slechts veranderingen teweeg binnen het werkkapitaal. M wordt ontleend aan de benaming van een combinatie van grootboekrekeningen.

SHBM's van de 3e orde

Een SHBM van de 3e orde wordt gevormd door een combinatie van grootboekrekeningen en bevat de gesommeerde mutaties (bruto of netto) op elk van die grootboekrekeningen. De oorzaken van die mutaties zijn niet weergegeven. Een SHBM van de 3e orde met bijvoorbeeld $M = \text{WERKKAPITAAL}$ (bruto) bevat de debet- en credittellingen (onder weglating van de beginsaldi) van de grootboekrekeningen die behoren tot het werkkapitaal; een SHBM van de 3e orde met $M = \text{WERKKAPITAAL}$ (netto) vermeldt de verschillen op twee balansmomenten tussen de bedragen van de grootboekrekeningen die behoren tot het werkkapitaal.

In de Duitse literatuur wordt een dergelijke SHBM 'Liquiditätsnachweis' genoemd.

SHBM's van de 4e orde

Een SHBM van de 4e orde bestaat, om in boekhoudkundige termen te

spreken, uit de gegevens uit een proefbalans (zonder de beginsaldi) of uit de gegevens uit een saldibalans (zonder de beginsaldi). In het eerste geval is de SHBM bruto en in het tweede geval is de SHBM netto. Het herleidingsschema wordt dus gevormd door een proefbalans of door een saldibalans. In een SHBM van de 4e orde kan M betrekking hebben op één grootboekrekening of een combinatie van grootboekrekeningen.

Tussen SHBM's van de 1e, de 2e en de 3e orde en de SHBM's van de 4e orde (en van de later te bespreken 5e orde) bestaat een belangrijk verschil. Het kenmerk van de SHBM van de 4e orde is dat er een relatie wordt gelegd tussen de mutatie/het saldo in één grootboekrekening (of een mutatie/een saldo in een combinatie van grootboekrekeningen) en de mutaties in alle overige grootboekrekeningen (gegeven het herleidingsschema), waar dat bij de SHBM's van de 1e, van de 2e en van de 3e orde niet nodig is.

SHBM's van de 5e orde

Voor de opstelling van een SHBM van de 5e orde staan in principe twee wegen open:

- Het opstellen van een SHBM van de 4e orde (netto); daarbij moeten de bedragen van alle grootboekrekeningen van kosten en opbrengsten worden teruggebracht tot óf één bedrag voor Netto winst óf tot twee bedragen voor Winst voor belasting en voor Te betalen belasting/Vennootschapsbelastingkosten.
- Een SHBM wordt opgesteld op basis van een zogenaamde mutatiebalans (zie hiervoor), ook wel genoemd een 'where-got, where-gone'-statement.

In een SHBM van de 5e orde kan M betrekking hebben op één grootboekrekening of een combinatie van grootboekrekeningen.

Uit een onderzoek naar de wijze van opstelling van de SHBM in de jaarrapporten van ondernemingen waarvan de aandelen ter beurse van Amsterdam op 31 december 1983 waren genoteerd bleek dat 110 van de 115 gepubliceerde SHBM's waren gebaseerd op een mutatiebalans. Omdat dergelijke mutatiebalansen slechts bestaan uit saldi, wordt aan dergelijke SHBM's op diverse manieren 'gesleuteld'. Dit geschiedt door in die SHBM's van de 5e orde die saldi te vervangen of toe te lichten door (aangepaste) SHBM's van diverse orden. Soms gebeurt dat:

- geheel niet in een SHBM, maar bijvoorbeeld in een apart mutatieoverzicht, bijvoorbeeld van materiële vaste activa;
- als een toelichting op een SHBM, bijvoorbeeld door een SHBM van de 3e orde met $M = \text{WERKKAPITAAL}$;
- in de SHBM zelf; bijvoorbeeld door de vervanging van de mutatie in de grootboekrekening duurzame produktiemiddelen door bedragen voor afschrijvingen, investeringen, desinvesteringen, winst/verlies verkoop duurzame produktiemiddelen en eventueel herwaardering en/of koersverschillen.

Maar het blijven in principe SHBM's van de 5e orde met óf $M = \text{KAS}$ óf $M = \text{WERKKAPITAAL}$.

Het vervangen van bedragen in een SHBM van de 5e orde door een mengelmoes van SHBM's van diverse orden is naar onze mening mede één van de belangrijkste oorzaken van misverstanden die er met betrekking tot de SHBM leven.

Een belangrijke bron van misverstanden is de SHBM van de 1e orde met $M = KAS$. Omdat gebruikers zich teveel richten op het middelenbegrip en niet op het gebruikte herleidingsschema wordt een SHBM van de 5e orde met $M = KAS$ vaak verward met een SHBM van de 1e orde met $M = KAS$.

De SHBM van de 1e orde met $M = KAS$

Eén van de SHBM's van de 1e orde is de SHBM van de 1e orde met $M = KAS$. Het in een jaarrapport opnemen van een dergelijke SHBM leek ten tijde van het opstellen van het 'framework' meer een academische kwestie te zijn en niet rijp voor praktische toepassing. In 1986 echter publiceerde de Amerikaanse Financial Accounting Standards Board een 'Exposure Draft' onder de naam 'Statement of Cash Flows', waarin het opnemen in het jaarrapport van een Cash Flow Statement (verder verkort weergegeven met CFS) wordt bepleit. Gegeven de omschrijving is een CFS in principe een SHBM van de 1e orde met $M = KAS$.

In hoofdstuk 6 is deze 'Exposure Draft' besproken.¹ In principe worden de ontvangsten en uitgaven van kas-bank-giro in een CFS verdeeld in drie categorieën; ontvangsten en uitgaven uit hoofde van:

- financieringsactiviteiten;
- investeringsactiviteiten;
- en als restcategorie operationele activiteiten.

De Financial Accounting Standards Boards laat de 'Exposure Draft' vergezeld gaan van een getallenvoorbeeld. Met behulp van de getallen uit dit voorbeeld wordt een drietal mogelijk CFS's uitgewerkt. In een SHBM van de 5e orde bestaat er aansluiting tussen de bedragen in de SHBM en de bedragen van gelijklopende posten in twee opeenvolgende balansen; in een SHBM van de 1e orde met $M = KAS$ is die aansluiting er in het algemeen niet. Hier wreekt zich het gebrek aan een sluitend voorbeeld: een begin- en een eindbalans en een winst- en verliesrekening ontbreken. Als gevolg hiervan kon niet geconstateerd worden in hoeverre een CFS een SHBM van de 1e orde of van de 5e orde is of een mogelijke combinatie van beide. De verwar- ring wordt in de hand gewerkt doordat het voorbeeld getallen bevat voor een denkbeeldige onderneming die zowel in de bancaire sector als in de industriële sector werkzaam is.

Als functies van een SHBM van de 1e orde met $M = KAS$, van een CFS dus, zijn genoemd:

- het weergeven van ontvangsten en uitgaven per kas, bank en giro;
- het verstrekken van gegevens over financierings- en investeringsactiviteiten.

Afhankelijk van de aard van de CFS kunnen deze functies in meer of mindere mate vervuld worden.

De doeleinden/functies van een dergelijke SHBM/CFS zijn in de 'Exposure Draft' als volgt omschreven:

- het vaststellen van de mogelijkheden voor de onderneming in de toekomst kasstroom te genereren;
- het vaststellen of de onderneming in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, dividend te betalen en het vaststellen van de behoefte aan externe financieringsmiddelen;
- het weergeven van het verband tussen de bedragen uit de winst- en verliesrekening enerzijds en de kas (-bank-, giro-) ontvangsten en -uitgaven anderzijds;
- het vaststellen van de financierings- en investeringsactiviteiten en de invloed daarvan op de kas (-bank-, giro-) stromen.

De eerste twee doeleinden zijn toekomstgericht; wij betwijfelen of een CFS dergelijke doeleinden kan bereiken. De laatste twee doeleinden zijn ex post gericht en kunnen door een bepaalde CFS worden bereikt.

Aan de problemen die zich bij de praktische uitvoering van de voorstellen zouden kunnen voordoen, is nauwelijks aandacht besteed. Zo wordt geen aandacht besteed aan de problemen die ontstaan bij het opstellen van een geconsolideerde CFS en wordt niet voldoende stilgestaan bij de manier waarop koersverschillen op vreemde valuta verwerkt zouden moeten worden in een CFS.

Deel 3: De resultaten van schriftelijke enquêtes

De laatste drie hoofdstukken van het proefschrift bevatten de resultaten van schriftelijke enquêtes. Vooraf zij opgemerkt dat bij deze enquêtes geen gebruik is gemaakt van de terminologie uit hoofdstuk 5. In plaats van te spreken over een SHBM van de 1e orde met $M = KAS$, is in de vraagstelling gesproken over een SHBM gebaseerd op de gegevens uit een kas-bank-giroboek. Dat zelfde gold voor een SHBM van de 5e orde met $M = KAS$ of met $M = WERKKAPITAAL$; daarvoor in de plaats is de volgende omschrijving gebruikt: een SHBM op basis van een mutatiebalans met als middelenbegrip 'kas' of 'werkkapitaal'.

In hoofdstuk 7 is verslag gedaan van de resultaten van een schriftelijke enquête naar de mening van het financieel management over bepaalde aspecten van de door hen gebruikte SHBM's. De enquête betreft zowel de SHBM zoals die gebruikt wordt voor interne doeleinden (de interne SHBM) als de SHBM in het externe financiële jaarrapport (de externe SHBM). Van de 77 respondenten (bij een mogelijk aantal van 144 is dat een responsepercentage van 53) blijkt 61% een SHBM voor intern gebruik op te stellen. Slechts negen ondernemingen stellen geen liquiditeitsbegroting op. Uit de antwoorden op de vraag welke functie een SHBM vervult, blijkt dat hij vooral gebruikt wordt als hulpmiddel bij de planning.

Uit de resultaten van hoofdstuk 4 blijkt dat wij geen uitspraak kunnen doen over de factoren die van invloed zijn geweest op het opnemen van een SHBM

in het jaarrapport. Daarom is het financieel management gevraagd wat in hun herinnering de reden is geweest die heeft geleid tot het opnemen van een SHBM in het jaarrapport. Als redenen voor het opnemen van een SHBM in het jaarrapport wordt door het financieel management onder meer genoemd de publikatiegebruiken bij andere ondernemingen en de aanbevelingen van controlerende registeraccountants.

Als meest saillante punten kwamen verder uit de enquête naar voren:

- het financieel management weinig voelt voor het opnemen van een CFS; het voorziet althans vooralsnog niet dat een dergelijke SHBM een functie kan vervullen;
- het financieel management de indruk heeft dat alleen financiële analisten en bankemployé(e)s een externe SHBM ‘goed’ kunnen interpreteren.

In hoofdstuk 8 is verslag gedaan van de resultaten van een enquête onder registeraccountants naar hun mening over bepaalde aspecten van een externe SHBM. Van de 49 aangeschreven registeraccountants ontvingen wij 40 ingevulde enquêteformulieren terug; dat is een responsepercentage van 82.

Een van de ons meest aansprekende resultaten van de enquête, was de keuze en de motivering voor het middelenbegrip ‘werkkapitaal’. Deze motivering verloopt als volgt: Onder liquiditeit wordt verstaan de mate waarin een onderneming in staat is te voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn, zoals dat tot uitdrukking komt in verschillende kengetallen en in de omvang van het werkkapitaal. In een SHBM van de 5e orde met $M = \text{WERK-KAPITAAL}$ komt deze ontwikkeling in de liquiditeit, dus in het werkkapitaal het beste tot uitdrukking.

Verder constateren wij overeenstemming over de volgende punten:

- het opnemen van een toelichting bij een SHBM wordt door de registeraccountants als wenselijk beschouwd;
- het in een jaarrapport opnemen van een CFS ter vervanging van de huidige SHBM stuit op zeer vele problemen en bezwaren.

Wij constateren geen overeenstemming over:

- de manier van verwerking in een SHBM van een (tussentijds) verworven en te consolideren deelneming;
- de manier van verwerking in een SHBM van een mutatie in een rekening ‘Herwaardering’.

Hoofdstuk 9 bevat onder meer de samenvatting van de resultaten van een enquête onder beleggingsanalisten over hun opvattingen over bepaalde aspecten van een externe SHBM. Van een mogelijk aantal van 268 hebben wij 107 enquêteformulieren ingevuld retour ontvangen; dat is een responsepercentage van 40.

Uit de enquête blijkt het volgende:

- van de responderende beleggingsanalisten vindt 71% de gegevens in een SHBM even belangrijk (soms belangrijker) als de gegevens in een balans en in een winst- en verliesrekening;

- beleggingsanalisten gebruiken nogal eens een computer voor het opstellen van een SHBM naar eigen inzicht; dit is mede het gevolg van een door hen geconstateerd gebrek aan standaardisering/uniformiteit in de externe SHBM's; de externe SHBM is daardoor niet zonder meer bruikbaar voor bedrijfsvergelijkingen;
- het middelenbegrip 'werkkapitaal' verdient de voorkeur;
- over het nut van een SHBM in het jaarrapport van financiële instellingen zijn de meningen verdeeld;
- een toelichting bij een externe SHBM wordt wenselijk geacht;
- het opnemen van een CFS, naast of in plaats van de 'gebruikelijke' SHBM is wenselijk; een CFS betekent immers meer gegevens omdat een externe SHBM ook zelf wel opgesteld kan worden.

Concluderend menen wij te kunnen stellen dat:

- een SHBM gekenmerkt kan worden door het gebruikte/te gebruiken middelenbegrip en het gebruikte/te gebruiken boekhoudkundige herleidings-schema;
- bij het beantwoorden van de vragen in de enquête vaak blijkt werd gegeven van het feit dat het onderscheid van een SHBM van de 5e orde en een SHBM van de 1e orde niet bekend is;
- een SHBM in het externe financiële jaarrapport naar de mening van de geënquêteerden: het financieel management van ondernemingen, register-accountants en beleggingsanalisten, verschillende (manifeste) functies kan vervullen.

Uit de inventarisatie van de meningen hebben wij langs inductief-statistische weg niet kunnen komen tot theorievorming in de vorm van toetsbare hypothesen. De meningen over de diverse aspecten van een SHBM liggen zo ver uiteen dat op grond daarvan niet gekomen kon worden tot een functionele verklaring voor het verschijnsel SHBM. De functionele onmisbaarheid van een SHBM is ons niet gebleken.

Ook uit de in het tweede gedeelte van hoofdstuk 9 opgenomen samenvatting van onderzoeken blijft niet dat een externe SHBM (statistisch significant aantoonbaar) van invloed is op de uitkomsten van het beslissingsproces van gebruikers van jaarrapporten.

Conclusie

Het verschijnsel SHBM in de vorm van een SHBM van de 5e orde, kan ons inziens vergeleken worden met:

- de 'nieuwe kleren van de keizer': iedereen roept dat de kleren van de keizer mooi zijn omdat anderen dat ook roepen en waarom zou je wat anders roepen?; naar analogie: een SHBM wordt in het jaarrapport opgenomen mede omdat andere ondernemingen dat ook doen en waarom zou een SHBM geen functie(s) kunnen vervullen?;
- de regendans bij primitieve volksstammen: de manifeste functie wordt gevormd door de beïnvloeding van het meteorologische systeem; de latente functie blijkt het versterken van de groepssamenhang.

Het verschil tussen het verschijnsel SHBM en het laatst genoemde voorbeeld van de regendans is gelegen in het feit dat wij geen bewijzen hebben kunnen vinden voor het bestaan van een verborgen, latente functie voor het verschijnsel SHBM.

De wetgever en de Raad voor Jaarverslaggeving zouden er goed aan doen zich onze bevindingen te realiseren alvorens over te gaan tot een wettelijke verplichting tot het opnemen van een SHBM in het externe jaarrapport van ondernemingen respectievelijk tot het publiceren van een Richtlijn over een SHBM.

Vervolgonderzoeken met betrekking tot de functie van SHBM's van diverse orden en met diverse middelenbegrippen op basis van het door ons ontwikkelde 'conceptual framework' zijn op hun plaats. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld vervolgonderzoeken naar antwoorden op de vragen in hoeverre de gegevens die in SHBM's van diverse orden en met verschillende middelenbegrippen voorkomen worden gebruikt in beslissingsmodellen en in hoeverre welomschreven SHBM's kunnen bijdragen in een verhoging van de efficiëncy en van de effectiviteit van de besluitvorming door gebruikers van jaarrapporten.

Noot

1 Na het verschijnen van dit proefschrift is de genoemde 'Exposure Draft' vervangen door de definitieve standaard 'Statement of Financial Accounting Standards No. 95', Financial Accounting Standards Board of the Financial Accounting Foundation, november 1987. In deze, in vergelijking met de 'Exposure Draft' meer omvattende, standaard wordt aan de door ons geuite kritiek op sommige punten tegemoet gekomen.